

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/271325676>

Paralelização do algoritmo de Método de Estimação Não-Paramétrico por Núcleo Estimador Multivariado (KDE) utilizando GPU/CUDA

Conference Paper · September 2014

CITATIONS

0

READS

52

3 authors, including:

[Raul Sena Ferreira](#)

Federal University of Rio de Janeiro

1 PUBLICATION 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Paralelização do algoritmo de Método de Estimação Não-Paramétrico por Núcleo Estimador Multivariado (KDE) utilizando GPU/CUDA

Alunos: Raul Sena Ferreira 2010780254
Juan Emanuel Hipólito Valenzuela 2010780122

Professor: Juliana Mendes

Resumo

Estimar densidades sobre uma população é um trabalho importante e geralmente usamos uma função densidade para isso.

A função de probabilidade é um conceito fundamental em estatística e existem diversas técnicas que podem ser empregadas para estimar uma população e a técnica escolhida para este trabalho foi o KDE.

Porém, o KDE demanda um grande poder de processamento quando a sua entrada possui uma população muito grande.

Este trabalho propõe o uso do algoritmo KDE combinado com o poder de processamento das placas gráficas CUDA.

Introdução

A densidade de uma população pode ser estimada com várias técnicas estatísticas, porém estatisticamente, alguns dados ou populações não possuem estruturas ou parâmetros característicos.

Os dados que serão analisados em nosso caso, e serão apresentados mais a frente, são dados não-paramétricos e precisam ser visualizados e/ou tratados de forma diferente dos dados convencionais (paramétricos).

Motivação

O processamento do algoritmo KDE Multivariável, como vimos anteriormente, faz uso de matrizes, o cálculo é feito levando-se em consideração cada indivíduo em relação a sua população, e a sua complexidade é $O(n^2k)$, pois é implementado como um somatório de um produto de matrizes, por tanto, dependendo do tamanho da entrada, o algoritmo pode-se tornar um tanto quanto lento para processar o PDF de cada indivíduo.

Então desse problema surge a necessidade de aumentarmos o poder de processamento do KDE, e para isso podemos contar com a ajuda das placas gráficas CUDA rodando em GPUs.

O trabalho aqui desenvolvido mostrará como podemos calcular a densidade de uma população consideravelmente grande cujo os dados de entrada são bidimensionais através do KDE utilizando as vantagens do processamento paralelo em CUDA.

KDE

Uma das técnicas de estimativa de densidade mais comuns é o KDE (Kernel Density Estimation), que é bastante comum e usado para normalizar e suavizar a distribuição de um determinado conjunto de dados. Ele pode ser pensado como uma generalização do histograma.

Possui duas variações: Univariate, cuja a entrada são dados de uma única dimensão, no caso um vetor; e Multivariate, cuja a natureza dos dados de entrada é de duas ou mais dimensões, usa uma matriz para armazenamento dos dados.

A saída deste algoritmo é a estimativa de densidade final, mais conhecido como PDF (Probability Density Function), que é calculado para cada indivíduo em relação a sua população.

A partir de um dado número de observações n , calculamos curvas de densidade delas em relação a distância de um valor central, o núcleo, para cada um desses pontos e obtemos a Estimativa de Densidade final somando esses valores.

Um kernel é uma função de ponderação padronizado, ou seja, o núcleo determina a forma da função de ponderação.

A função Kernel utilizada será a Gaussiana, porém há outros tipos de função, como descrito na figura 1.4.

<i>Kernel</i>	<i>K(t)</i>	<i>Efficiency (exact and to 4 d.p.)</i>
Epanechnikov	$\frac{3}{4}(1 - \frac{1}{5}t^2)/\sqrt{5}$ for $ t < \sqrt{5}$ 0 otherwise	1
Biweight	$\frac{15}{16}(1 - t^2)^2$ for $ t < 1$ 0 otherwise	$(\frac{3087}{3125})^{1/2} \approx 0.9939$
Triangular	$1 - t $ for $ t < 1$, 0 otherwise	$(\frac{243}{250})^{1/2} \approx 0.9859$
Gaussian	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(1/2)t^2}$	$(\frac{36\pi}{125})^{1/2} \approx 0.9512$
Rectangular	$\frac{1}{2}$ for $ t < 1$, 0 otherwise	$(\frac{108}{125})^{1/2} \approx 0.9295$

O KDE univariante tem a seguinte fórmula:

$$f(x_i) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{h} K\left(\frac{x_i - x_j}{h}\right), i=1, 2, \dots, n$$

Uma implementação do KDE univariante poderia ser escrita da seguinte forma:

Algorithm 1 KDE Univariante

```

1: for  $i \leftarrow 0$  to  $n$  do
2:    $soma\_kernel \leftarrow 0.0$ 
3:   for  $j \leftarrow 0$  to  $n$  do
4:      $soma\_kernel \leftarrow soma\_kernel + K((x[i] - x[j])/h)$ 
5:   end for
6:    $pdf[i] \leftarrow soma\_kernel/n$ 
7: end for

```

Algorithm 2 Kernel Gaussiana

```

1:  $gaussian \leftarrow (1/sqrt(2 * PI)) * exp(-(1/2) * pow(t, 2))$ 

```

Já o multivariante:

$$f(x_i) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left\{ \prod_{d=1}^k \frac{1}{h_d} K\left(\frac{x_{id} - x_{jd}}{h_d}\right) \right\}, i=1,2,\dots,n$$

E ele pode ser escrito algoritmicamente da seguinte forma:

Algorithm 3 KDE Multivariante

```
1: for i ← 0 to n do
2:   soma_kernel ← 0.0
3:   for j ← 0 to n do
4:     prod_kernel ← 1.0
5:     for k ← 0 to xLen do
6:       prod_kernel ← prod_kernel * K((x[i][k] - x[j][k])/h)/h
7:     end for
8:     soma_kernel ← soma_kernel + prod_kernel
9:   end for
10:  pdf[i] ← soma_kernel/n
11: end for
```

Conforme descrito na introdução o KDE é bastante comum e utilizado em vários problemas, dentre eles:

- Estimativa de Densidade Geográfica de uma região
- Correção de ruídos em sinais elétricos
- Análise estática de dados
- Estimativa de densidade populacional

A figura 1.3 mostra um exemplo de diferença entre um histograma convencional e um suavizado pelo uso do KDE:

Dados paramétricos x dados não-paramétricos

Os dados podem ser paramétricos ou não paramétricos.

Os dados paramétricos são provenientes de um tipo de distribuição de probabilidade e faz inferências sobre os parâmetros da distribuição. A maioria dos métodos elementares estatísticos são paramétricos.

Métodos paramétricos fazem mais suposições que os métodos da estatística não paramétrica. Se essas suposições extras são corretas, métodos paramétricos podem produzir estimativas mais precisas. Elas possuem maior potência estatística.

Porém, se as hipóteses estão incorretas, métodos paramétricos podem se tornar falhos. Por esse motivo, eles são considerados menos robustos.

Um exemplo de dados paramétricos: a distribuição normal tem uma média e uma variância especificados.

Já os dados não paramétricos não dependem de dados pertencentes a nenhuma distribuição particular. Tipicamente, o modelo não-paramétrico cresce no sentido de acomodar a complexidade dos dados.

Como métodos não paramétricos fazem menos suposições, a aplicabilidade deles é mais larga que os correspondente métodos paramétricos. Em particular, eles podem ser aplicados em situações em que menos se sabe sobre o problema em questão. Além disso, devido a menor dependência de hipóteses, métodos não paramétricos são mais robustos.

Um exemplo de dados não-paramétricos: distribuição tem a forma normal, tanto a média quanto a variância não foram especificadas.

Dados de entrada e seus desafios

Os dados que serão usados como entrada são coordenadas x e y (latitude e longitude) dos alunos da própria UFRRJ, que cadastraram previamente seus CEPs, no momento da inscrição para ingressar na instituição.

Por causa da natureza não paramétrica dos dados, esta acaba precisando de técnicas que não dependem de dados pertencentes a nenhuma distribuição particular.

Para obter as coordenadas, tivemos de usar algumas ferramentas para transformar os CEPs em coordenadas.

Primeiro, foram corrigidas inconsistências nos dados, como, Ceps vazios, Ceps incompletos e CEPs inexistentes.

Depois, estes CEPs foram cuidadosamente transportados para uma planilha excel, para que pudesse ser usado no site Batch Geo (www.batchgeo.com), para conversão dos CEPs em coordenadas. Foi utilizado a versão free da ferramenta, o que nos permitiu a conversão de lotes de 250 CEPs por vez. Tínhamos aproximadamente 14.100 CEPs para converter.

Implementamos também um pequeno código em javascript juntamente com a API Javascript do Google Maps v3, que automaticamente fazia requisições para essa API e obtinha as coordenadas necessárias, tudo isso para acelerar o processo de geocodificação.

E por último, os dados foram guardados em arquivo de forma que facilitasse a leitura dos programas que iríamos utilizar neste trabalho.

Processamento paralelo em GPU

CUDA™ é uma plataforma de computação paralela e um modelo de programação inventados pela NVIDIA. Ela permite aumentos significativos de performance computacional ao aproveitar a potência da unidade de processamento gráfico (GPU).

GPU (Graphics Processing Unit, ou Unidade de Processamento Gráfico), conhecido também como VPU ou unidade de processamento visual, é o nome dado a um tipo de microprocessador especializado em processar gráficos em computadores pessoais, estações de trabalho ou videogames.

GPUs modernas manipulam gráficos computadorizados com eficiência e sua estrutura de processamento paralelo os tornam mais capazes neste tipo de trabalho que CPUs normais.

Uma maneira simples de entender a diferença entre uma CPU e uma GPU é comparar como elas processam tarefas. A CPU consiste de alguns núcleos otimizados para processamento de série sequencial, enquanto uma GPU consiste em milhares de núcleos menores, mais eficientes projetados para lidar com múltiplas tarefas simultaneamente.

GPUs têm milhares de núcleos para processar cargas de trabalho paralelas de forma eficiente.

Metodologia

Por ser um problema altamente escalável, podemos tirar proveito da GPU para executar o algoritmo KDE utilizando a aceleração da GPU.

Computação com aceleração de GPU é a utilização de uma GPU (unidade de processamento gráfico) em conjunto com uma CPU para acelerar aplicativos científicos, de engenharia e corporativos.

Utilizando o modelo de programação unificado CUDA (Compute Unified Device Architecture), criamos um programa Host, que irá gerenciar a troca de informações com a GPU e execução do algoritmo em GPU (chamada do Kernel).

Como a GPU tem um grande número de processadores e milhares de threads em cada um deles, a velocidade de execução do algoritmo, comparada à execução sequencial, aumenta drasticamente.

Resultados

Usamos o KDE do Matlab como parâmetro de bom desempenho, o motivo é que o Matlab é uma ferramenta consagrada e amplamente utilizada para cálculos numéricos diversos. Vários algoritmos utilizados pela ferramenta conseguem obter resultados com desempenho melhor até do que códigos tradicionais implementados em C/C++ e Java.

A máquina utilizada nos experimento tem as seguintes configurações:

Processador: Intel I5 2500
Placa gráfica: GeForce GTX 650 Ti Boost
Nº de cores: 4 (Hyperthread)

Neste trabalho, utilizamos 4 abordagens do KDE Multivariante de 2 dimensões (KDE sequencial, KDE paralelizado do Matlab, KDE com CUDA e KDE com CUDA otimizado), com uma instância de mais de 14.000 pontos(x,y), cujos resultados são mostrados a abaixo:

* Os algoritmos foram executados 3 vezes e posteriormente foi tirado a média.

KDE Sequencial	KDE Matlab	KDE c/ CUDA	KDE c/ CUDA otimizado
31.088s	6.355s	1.680s	1.028s

Houve um ganho de 3024% da versão sequencial para a paralelizada-otimizada, esta também se mostrou 6 vezes mais rápido do que o KDE do Matlab.

O número de blocos e threads foram divididos em 28 e 512 respectivamente.

A **Figura 2** mostra o resultado gráfico do KDE feito no Matlab e a Figura 3 e Figura 4 mostram o resultado online do KDE implementado em CUDA, pode-ser perceber grande semelhança no resultado final.

Nesses 2 exemplos (Matlab e Online) foram usados dados da base do IBGE (Agências pelo Brasil)

Figura 2. KDE Matlab

Figura 3. Ferramenta online utilizando os resultados do KDE rodado em GPU

Figura 4. Ferramenta online utilizando os resultados do KDE rodado em GPU

Conclusões

A GPU mostrou-se extremamente eficaz na resolução do problema de gargalo de processamento que o KDE tem, no caso, operações em matrizes, e funcionou perfeitamente com esse algoritmo, já que é um algoritmo paralelizável e pôde fazer uso do que a GPU tem de melhor, o cálculo de grandes quantidades de dados utilizando a mesma abordagem.

Através deste trabalho foi possível concluir que a utilização da programação paralela em GPU melhorou o processamento dos cálculos do KDE drasticamente e pode ser usado assim em diversas aplicações com abordagem semelhante ao utilizado neste trabalho.

Algo que merece uma investigação futura é a melhor utilização dos parâmetros <bloco,thread> na implementação do código da versão em GPU, tentando achar qual a melhor divisão para uma determinada instância dada, de forma dinâmica se possível, além da investigação de técnicas que dividam melhor a entrada para posterior processamento.

Referências Bibliográficas

Programming Massively Parallel Processors - A Hands-on Approach - Second Edition - David B. Kirk and Wen-mei W. Hwu
<http://www.cin.ufpe.br/~fatc/AM/kernel.pdf>
http://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_density_estimation
http://www.nvidia.com.br/object/cuda_home_new_br.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidade_de_processamento_gr%C3%A1fico
<http://www.nvidia.com.br/object/what-is-gpu-computing-br.html>
http://isc.temple.edu/economics/Econ616/Kernel/ast_part1.pdf
<http://www.mathworks.com/products/matlab/>